

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

CHARLENE B. SUMARAGO

Student

CTU Consolacion Campus
San Remigio, Cebu, Region VII, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20129764

Ang Mahirap na Mag-aaral

Sa silid-aralan, kung saan pangarap ay binubuo,
May isang mag-aaral, ang hirap ay kalaguyo.
Di gaanong marangya ang kanyang kasuotan,
Subalit sa puso't isip, may dakilang layunin.

Ang lapis na 'sing liit, papel na kupasin,
Bag na luma't punit, pilit pa ring yayakapin.
Ang almusal minsa'y tubig lang at pag-asa,
Sa bawat pagsubok, lumalaban, di sumusuko, sinta.

Madalas ang tulog ay gabi na't hatinggabi,
Nagbabasa sa ilaw ng gasera o bituin.
Ang gutom ay kasama sa bawat paglipas ng araw,
Ngunit ang mithiin sa pag-aaral, di kayang gapiin.

Mga aklat na hiram, kopya na may sulat,
Bawat titik, bawat salita, ay kanyang itinatatak.
Sa pisara'y nakatingin, bawat aral ay sinasalo,
Para sa pamilya, kinabukasan ay mabubuo.

Mga kaibigang may baon na masasarap,
Siya nama'y ngiti lang ang laging pang-agap.
Walang reklamo, walang inggit sa kalooban,
Bawat hirap ay hamon, lakas ang pinagmulan.

Ang pawis at pagod, di baleng matuyo,
Basta ang isip ay busog, sa kaalaman ay puno.
Balang araw, ang pangarap ay makakamit,
Ang mahirap na mag-aaral, sisikat, mamumukadkad.

Dahil ang tunay na yaman ay di sa ginto't pilak,
Kundi sa talinong taglay, na di mananakaw, di kukupas.
Isang pagpupugay sa kanilang katatagan,
Mga bayaning tahimik, ng ating kinabukasan.